

SIMULAÇÃO CLÍNICA NO ENSINO DO MANEJO DAS LESÕES POR PRESSÃO PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577362

VIEIRA, Jéssica Caroline Louzada¹
FONSECA, Talita Conceição de Oliveira²
BRINATI, Lídia Miranda³
TIBÚRCIO, Túlio Márcio de Salles⁴
CASTRO, Arthur Augusto de⁵
PAIVA, Giselle Oliveira⁶
SOUZA, Samuel Francisco de Souza⁷
ROSÁRIO, Taylor Miguel⁸
SALGADO, Patrícia de Oliveira⁹

Objetivo: relatar a experiência do uso da Simulação Clínica (SC) no ensino da avaliação e manejo do paciente portador de Lesão por Pressão (LPP) para discentes de Enfermagem. **Contexto e Descrição das atividades:** relato de experiência vivenciada em laboratórios do Centro de Simulação em Habilidades e Saúde do Departamento de Medicina e Enfermagem de uma Universidade Pública da Zona da Mata Mineira. A atividade foi realizada por pesquisadores da área de SC em duas etapas: no dia 25/05/2023 foi oferecido um curso teórico-prático com o tema “Avaliação e manejo do paciente portador de LPP”. Na segunda etapa, no dia 27/05/2023, foram montados três cenários iguais para que, em grupo, os discentes pudessem participar de uma atividade para avaliação e cuidado de um paciente portador de LPP. O cenário se passava em dois ambientes, posto de enfermagem e quarto hospitalar e contou com a presença de um paciente ator. Para a caracterização fidedigna do paciente, além das vestimentas utilizou-se da técnica de *moulage* para representação de uma LPP na região do calcâneo. **Resultados:** a capacitação dos discentes de Enfermagem utilizando-se da SC como estratégia de ensino no manejo do paciente portador de LPP proporcionou um ambiente participativo e interativo, oportunizando o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo sobre suas ações. **Conclusões:** a experiência relatada reforça que a SC é uma metodologia que auxilia no processo ensino-aprendizagem de discentes de Enfermagem. A experiência favoreceu uma melhor articulação entre teoria e prática, através da vivência em um ambiente seguro.

Descritores: Simulação, Enfermagem, Educação em Enfermagem.

¹ Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: jessica.louzada@ufv.br

² Doutora em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Viçosa: talita.fonseca@ufv.br

³ Mestre em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa :E-mail: lmbrinati@hotmail.com

⁴ Docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: tmst@hotmail.com

⁵ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: arthur.a.castro@ufv.br

⁶ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.E-mail:giselle.paiva@ufv.br

⁷ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.E-mail:samuel.f.francisco@ufv.br

⁸ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.E-mail:taylor.rosario@ufv.br

⁹ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail:patriciasalgado@ufv.br